

ANORZORLARNI HIMOYA QILISHDA BIOLOGIK VA KIMYOVIY USULLARNI QO'LLASH VA O'SIMLIK LARNI TO'G'RI PARVARISHLASH AGROTEXNOLOGIYASI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6597358>

G'oibova Sevara Ayup qizi

Guliston Davlat Universiteti talabasi

Annatsiya: *Boshqa o'simliklar singari anor bog'larini tashkil qilgandan so'ng yuqori hosildorlikka erishish uchun ularni himoya qilish va asrash choralari ham ko'rish kerak. Bu maqolada anorzorlar tashkil etilishdan boshlab to hosil yig'ishtirib olinguncha bo'lgan jarayonlarda biologik va kimyoviy qarshi kurashda foydalaniladigan mikroorganizmlar va preparatlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Anorzorlar, biologik, kimyoviy, mikroorganizmlar, preparatlar, streptomitsin, karbendazim, bronopol, fungitsidlar, bakteriyali kuyish, tripslar, bordo suyuqligi, shira.*

Yangi anorzorlar rejasini tuzish va ularni barpo qilishda e'tibor berilishi tavsiya qilinadigan omillar:

Kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olish maqsadida yangi tashkil qilinayotgan bog' rejasini va uni boshqaruv tizimi mukammal rejalashtirilishi juda muhimdir. Shu bilan birga yangi tashkil qilinayotgan bog' o'zida zamonaviy dehqonchilik amaliyoti tamoyillarini mujassam etishi tavsiya qilinadi. Daraxtlarning fiziologik holatiga ta'sir o'tkazuvchi harorat, namlik, soya, havo aylanishi kabi ob-havo va yer resurslari omillari yaxshilab o'rganilishi shart, zero ular daraxt samarali rivojlanishi uchun zarur mikroiklim va qulay sharoitlar shakllanishida muhim o'rin tutadi. Bu o'rinda tuproq va suv omillari muhim ahamiyatga ega. Yangi tashkil qilinayotgan anorzorlar yuqori daromad olish va mavjud texnik resurslardan unumli foydalanish imkonini bera oluvchi tizimda yaratilishi shart. Shuni aytish mumkinki, yangi bog'larni rejalashtirishda anor rivojlanishida muhim rol o'ynovchi uchta asosiy masalaga alohida e'tibor berish tavsiya qilinadi:

- 1.Imkoniyat darajasida ko'chatlarni sovuq urishdan saqlovchi (hudud);
- 2.Neytral pH ko'rsatgichiga yaqin namlikni yaxshi o'tkazuvchan tuproq sharoiti;
- 3.Yuqori sifatdagi meva yetishtirish uchun talab etiluvchi suv manbai;

Anor bog'larini barpo qilganda ular uchun nav tanlashga katta ahamiyat berish lozim. Chunki navlar majmuasi bog'ning hosildorligini va uning iqtisodiy samaradorligini ko'p jihatdan hal qiladi. Nav tanlaganda bog' tashkil qilinayotgan hududda qaysi navlar o'sishi, rivojlanishi, hosildorligi, mevasining sifati va iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'lgan navlar tanlanadi. Har bir xo'jalikning tuproq, suv

sharoitidan, uning yo'nalishidan kelib chiqqan holda navlar tanlanadi. Asosiy omillardan navlar erta hosilga kiradigan va mo'l hosil beradigan bo'lishi lozim. Bir xil sharoitda bunday navlar 2-3 barobar ko'proq meva beradi. Anor bog'lariga har yili mo'l hosil beradigan navlarni tanlash lozim. Chunki bunga ko'pgina ishlab chiqarish jarayonlarini rejalashtirish, ishchi kuchidan yillar davomida bir maromda foydalanish va mevani qayta ishlaydigan korxonalarini bir me'yorda ish bilan ta'minlash, o'z navbatida, iqtisodiy samaradorlikni belgilab beradi.

Bog'lar tashkil etilgandan so'ng, o'simliklar kuchli sog'lom o'sishi, kasalliklar va hasharotlar zararkunandalarining oldini olish uchun himoyalash choralari to'g'ri tashkil qilish kerak. Kasalliklar, hasharotlar, boshqa zararkunandalar va fiziologik kasalliklarni to'g'ri va o'z vaqtida davolash o'simliklarning yaxshi rivojlanishiga va yuqori mahsuldorlikka olib keladi. Shuning uchun zarur choralarni ko'rish uchun davriy monitoringi zarur.

Ekilishdan oldingi bog'ni parvarish qilish (ekishning birinchi-ikki yili)

Ekishdan bir oy o'tgach, streptomitsin sulfat 90% + oksitetratsiklin 10% (streptotsiklin) 0,5 g / l + COC (2,5 g / l) bilan bakterial kuyish bilan zararlangan hududlarda va kasallikdan holi joylarda faqat mis oksid (COC) bilan bajariladigan amallar. Bordo aralashmasining muqobil suyuqligini oling (1%). Shu bilan bir qatorda, COC+ streptotsiklin spreylarini 2-bromo-2-nitropropan-1,3 diol (Bronopol) bilan almashtirish kerak. Karbendazim 1g/l kabi, ehtiyojga ko'ra boshqa fungitsidlardan ham foydalanish mumkin. Kasalliksiz bog'larda sepilish oralig'i bir oy bo'lishi kerak. Shira kasalligi kuzatilgan bog'larda purkash jadvali oralig'i quruq davrda 15 kun va yomg'irli kunlarda 7-10 kun bo'lishi kerak.

So'ruvchi zararkunandalar, ayniqsa yangi o'sishga hujum qiladigan tripslar uchun tiametoksam 25WG (0,3 g/l) ni purkash, 15 kunlik interval bilan yoki kerak bo'lganda takrorlash zarur. Qarshilikning rivojlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun asetamiprid 20SP (0,3 g/l) dan foydalanish mumkin.

Optimal quyoshni boshqarish uchun tavsiya etilgan butalash va kesish tartib-qoidalariga rioya qilish lozim. Yomg'irli kunlarda hech qachon kesmaslik kerak. Chunki maqbul namlik sharoitida har qanday kasallik va zamburug'lar avj olib ko'payishni boshlaydi. 6-9 oylik o'sishdan keyin 3-4 ta poya qoldirib, pastdan chiqqan qo'shimcha poyalarni kesib turish va o'simlik balandligiga qarab erdan 30-60 sm gacha bo'lgan barcha kurtaklarni olib tashlash lozim. O'suv nihollarini, ko'ndalang shoxlarini, o'lik, quruq, zararlangan novdalar va ortiqcha novdalarni olib tashlash maqsadga muvofiq.

Har yili daraxtning barcha tomonlarida yangi kurtaklar to'plaminig rivojlanishiga harakat qilish lozim. Har bir daraxtni kesib bo'lgandan so'ng, kesilgan 2,5% natriy gipoxlorit bilan dezinfektsiyalash kerak. Bu kasallanishni oldini oladi.

Shiraga chalinmaslik choralarini oldindan ko'rish tavsiya etiladi. Boshlang'ich darajalarida biologik kurash juda foydalidir. SHirali barglar belgilari kuzatilgan taqdirda tavsiya etilgan spreylarda foydalanish kerak.

Poyalarda kuyish alomatlari kuzatilsa, simptom sezilganda kasallangan novdalarni kesib olib daladan olib chiqib tashlash lozim. Kesilgan uchlariga Bordo suyuqligi (10%) qo'llaniladi. Kesilgan uchlarini yomg'irli mavsumda yopishtirish uchun yog'ga asoslangan pastalar (COC bo'yog'i) juda foydali.

Agar chayqalish belgilari kuzatilsa, sabablarini ildizlarini tekshiring va o'simliklarni mos ravishda ularni yerga mustahkamroq qilib joylashtirishimiz kerak. Bizga ma'lum, O'zbekiston sharoitida anor qish mavsumida ko'miladi. Shuning uchun ularni ekishda ham biroz qiyalatib ekish, bu ko'mishni osonlashtiradi. Zaruriy bartaraf etish choralarini ko'rgandan so'ng kasalliksiz o'simlik yaxshi o'sib rivojlanadi va kutilgan hosildorlikni beradi.

O'g'itlarni qo'llash tuproq testi va barglar tahlili qiymatlariga asoslanishi kerak. O'sishni yaxshilash uchun bog'ning dastlabki ikki yil davomida meva berishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Ya'ni bajariladigan tadbirlar meva berib, hosil yig'ib olinishga qaratilmasligi zarur. Avvalombor tuproq muhitini yaxshilash, kerakli bo'lgan tuproq tarkibidagi optimal muhitni yaratish, gumus bilan to'yintirish ishlari bajarilishi lozim. Shundagina maksimal darajada yetilgan tuproqdan maksimal darajadagi hosilni olishimiz mumkin.

- Barpo etilgan bog'ni parvarish qilish (ikkinchi yildan keyin)

Yosh anorzorlar bog' barpo qilingandan keyin uchin- chi yildan e'tiboran boshlab gektariga 25-30 t hisobidan go'ng solib o'g'itlanadi, beshinchi yildan boshlab esa har uch yilda bir marta 35-40 t dan go'ng ishlatiladi. Mine- ral o'g'itlardan dastlabki ikki yilda har yili gektariga 30-35 kg dan azot, 20-25 kg dan fosfor va 7-8 kg dan kaliy solinadi. Uchinchi, to'rtinchi yilga borganda azot va kaliy- ning miqdori ikki baravar, fosfor miqdori esa 1,5 baravar oshiriladi. Besh yoshli va undan oshganidan e'tiboran har gektarga solinadigan azotning miqdori 100-120 kg ga, fosforniki 60-65 kg va kaliyniki 25-30 kg ga etkazila- di. Kam unumli yerlarda azot va fosfor miqdori 1,5-2 baravar oshiriladi, shulardan azotning 50% yoz faslidagi oziqlantirishda beriladi. O'g'itlar yosh bog'larda 15-20 sm chuqurlikda hosilga kirgan anorzorlarda esa 35-40 sm gacha chuqurlikda solinadi. Kuzda anor tuplari qishga ko'milgan- dan keyin qator oralari 25-30 sm chuqurlikda haydaladi. Anor tuplari to'liq hosilga kirgan davrda (o'tqazilgandan keyin 7-8-yili qator oralari qora shudgorligicha qoldi- riladi, qator oralari gacha navbatlab siderat o'simlik- lar ekilib, kelgusi yil bahorida (aprel-may boshlarida) haydab tashlanadi. Dam olish davrini to'g'ri tashkil qilish. O'simliklarning sog'lig'ini yaxshilash, hosildorlik oshishi uchun qishki tinim davri juda muhim.

- Kerakli quyosh nuriga ega bo'lish va mevalarni saqlash uchun yiliga ikki marta kesish maqsadga muvofiq (bahorda va kuzda);

- O'rim-yig'imdan keyin asosiy butalash;
 - Gullarni tartibga solishda engil (yuqori 10-15 sm) kesish;
 - Og'ir bakteriali kuyish qayd etilgan bog'larda qattiq nazoratga olish, o'rim-yig'imdan so'ng darhol va yangi infeksiyasi bo'lgan barcha poyalarni iloji boricha olib chiqib tashlash;
 - Namlik sharoitlarida hasharotlar hujumi kuzatilsa, mos keladigan tavsiya etilgan insektitsidlardan foydalanish;
 - Barglar tushganidan keyin engil kesish, kesilganidan keyin darhol Bordo aralashmasidan (1%) foydalanish. Barcha tushgan barglarni to'plash va bog'ni yaxshi sanitariya qilish uchun yoqish, organik go'ng uchun barglarni paparchalash;
 - Ortiqcha sug'orishdan saqlash lozim. To'rt yo'nalishda joylashtirilgan to'rtta tomizgich bilan tomchilatib sug'orishni qo'llash kerak. Bu birinchi navbatda sho'rlanishni ham oldini oladi, ham kerakli suv vaqtida yetib boradi. Dastlab engil sug'orish bilan tuproqni ho'llashda o'g'it qo'llanilgandan so'ng darhol hosilni sug'orib, keyin muntazam ravishda sug'orib turish lozim.
- Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har bir o'simlikka alohida e'tibor berib, parvarishlaydigan bo'lsak yuqori natijaga erishib, o'zimizga ham iqtisodiyotimizga ham katta foyda keltiramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. G.Chorshanbiyeva "Methods of irrigation of agricultural crops and water-saving irrigation Technologies "Publishing House" Tasvir "Tashkent-2021
2. Artukmetov ZA, Sheraliyev H Basics of crop irrigation Textbook. T Publishing House of the National Society of Philosophers of Uzbekistan, 2012
3. Artukmetov ZA. Basics of crop irrigation and water Practical training in the use of irrigation systems Textbook T: Tashkent State University of Public Administration, 2009.
4. Artukmetov ZA Practicum on the development of agricultural culture and the operation of the circulatory system. .
5. Mirzaev M.M., Sobirov M.Q. O'zbekistonda bog'dorchilik. – T.: 1980. – b. 6-30.
6. Ne'matov I. Anor yetishtirish sirlari. – Toshkent. 2011.
7. Ostanaqulov T. E., Islamov S. Ya, Xonqulov X.X., Sanaev S.T., Xolmirzaev D.K. Mevachilik va sabzavotchilik. S.: 2011. – b. 232-250.
8. Ostanaqulov T. E., Narzieva S., G'ulomov B. X. "Mevachilik asoslari". S., 2011. 152-155 b.
9. Rajametov Sh., Normuratov I., Adilov X., Namozov I. Meva, rezavor meva va tok ko'chatzorlarini tashkil etish. Toshkent. "Baktria press", 2018. – b. 11-80.